

DECLARAÇÃO

Declaro que eu, Adriano Rosa da Silva, coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Construído, da Universidade Santa Úrsula, venho por meio desta expressar a concordância desta coordenação com a submissão do projeto de Grupo de Pesquisa Educação, Trabalho e Saúde, liderado pelo professor Elirez Bezerra da Silva.

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2022.

Prof. Dr. Adriano Rosa da Silva
Coordenador do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho
para Qualidade do Ambiente Construído
MPGTQAC